

Meine Begegnung mit dem französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing 1979 im damaligen West-Berlin

Autor: Lutz Röhrig

Fotos: Lutz Röhrig, 29.10.1979

Erstveröffentlichung: 2016 auf eigener Internetseite zeit-fuer-berlin.de

Der Artikel wurde auf meiner Internetseite unter <https://www.zeit-fuer-berlin.de/zeitgeschichte/valery-giscard-d-estaing/> erstveröffentlicht und ist dort einschließlich meiner Fotos in voller Länge nachzulesen. Der Bericht wurde vom „Tagesspiegel Checkpoint“ und vom „Weddingweiser“ aufgrund seiner zeithistorischen Relevanz übernommen und dort zweitveröffentlicht.

| Foto: Lutz Röhrig. Valéry Giscard d'Estaing (Mitte) und der französische Stadtkommandant von Berlin, Divisionsgeneral Bernard d'Astorg nach Abnahme der Parade des französischen Militärs in West-Berlin 1979

Spaziergang mit einem Staatspräsidenten

Es gibt Erlebnisse, die einem noch Jahrzehnte später bewegen und an die man sich bis ins Detail erinnern kann. Meine Gedanken gehen hier zurück ins Jahr 1979, genauer zum 29. Oktober. Irgendwie hatte ich von Mitschülern vernommen, dass der damalige franz. Staatspräsident Valery Giscard d'Estaing nach Berlin kommen würde. Als Ort einer geplanten Rede und der Abnahme der Parade der franz. Berlin – Garnison war die Schulstraße in Wedding im Fernsehen angegeben

worden. Genügend Anhaltspunkte, um einen Ausflug nach dem Wedding zu unternehmen. Ein wohlmeinender Onkel hatte mir zur Konfirmation eine Kamera geschenkt, die hier natürlich wieder einmal zum Einsatz kommen sollte. Und so setzte ich mich in die U-Bahn, fuhr von Kreuzberg zum Wedding und hoffte mit einem gewissen Bangen, mir irgendwie zwischen den angenommenen Absperrgittern und Sicherheitskräften, dem unvermeidlichen Presseaufkommen und Schaulustigen einen Weg bahnen zu können.

Im Wedding angekommen, fand ich mich plötzlich auf dem Mittelstreifen der Schulstraße wieder. Zu meiner Linken stand eine lange Kolonne Unimogs mit französischem Kennzeichen, davor jeweils einige Soldaten. Von hohen Absperrgittern, zahlreichen Sicherheitskräften oder alles blockierenden Schaulustigen keine Spur. Ein paar eher salopp auf dem Bürgersteig auf und abgehende Polizisten, einige Schatten auf den umliegenden Dächern – das war es, was an Sicherheitsmaßnahmen erkennbar war. Ansonsten standen züchtig ein paar Passanten auf den Gehwegen, die sich das kommende Ereignis nicht entgehen lassen wollten. Es war kalt an jenem Tag, sehr kalt. Viele Jahrzehnte später erfuhr ich, dass dies auch den still zu stehenden franz. Soldaten ein wenig zu schaffen gemacht haben soll – und das der Präsident im Gegensatz zu anderen Politikern jener Zeit nur wenig Wert auf ein Übermaß an Sicherheitsvorkehrungen gelegt hatte.

| Foto: Lutz Röhrig. Mein „Spaziergang“ mit Valéry Giscard d'Estaing (Mitte) beginnt... Es sind dies seltene Augenblicke – und ebenso seltene Fotografien.

Während ich noch so darüber nachdachte, was wohl als nächstes passieren würde und ob ich überhaupt den richtigen Standort gewählt hatte, fuhr plötzlich ein Citroen mit französischem Stander an den Kotflügeln bis auf wenige Meter von rechts an mich heran und ein paar Begleitfahrzeuge der Presse näherten sich auf der anderen Fahrbahnseite. Von links fuhren zwei größere offene, olivgrün lackierte Fahrzeuge auf mich zu, auf denen stehend der Präsident, seine beiden Adjutanten und der damalige franz. Stadtkommandant (Divisionsgeneral Bernard d'Astorg) erkennbar waren. Unverhofft befand ich mich im Zentrum der Ereignisse.

Einige Meter vor mir sprangen die stehenden Personen einschließlich des Präsidenten von ihren stoppenden Fahrzeugen ab und gingen zu Fuß weiter in meine Richtung - und ich schloss mich diesem „Spaziergang“ gerne an, um dabei das ein oder andere Foto machen zu können. Dann hatte Giscard d’Estaing den Citroen erreicht, ein Adjutant hielt ihm direkt vor mir devot die Tür auf – eindruckliche Momente eines Staatsbesuchs, wie sie mir in dieser Nähe und Direktheit bislang nicht mehr vergönnt sein sollten.

Der Besuch des französischen Staatspräsidenten in Berlin wurde allgemein als bedeutsam wahrgenommen. Es war der erste Besuch eines franz. Staatsoberhauptes in Berlin seit Napoleon – und damit zugleich ein wichtiges Bekenntnis für die Sicherheit West-Berlins. Und es war ein weiterer Schritt zur Vertiefung der damals ohnehin guten deutsch – französischen Beziehungen. Einer Freundschaft, die in ihrer Tiefe auf persönlicher Ebene sicher auch der zwischen dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Valery Giscard d’Estaings zu verdanken war. Da die Visite des franz. Präsidenten dementsprechend in ihrer Wichtigkeit für den Westteil der Stadt kaum unterschätzt werden konnte, folgte - wie üblich – den Ereignissen das entsprechende Grollen der Politik jenseits der Mauer. Aber daran hatte man sich in jenen Tagen längst gewöhnt. Dass die Uhr indes für die kaum mehr erhoffte Wiedervereinigung längst zu ticken begonnen hatte, das ahnte zu jener Zeit noch niemand. Es sollte von jenem Tag an noch volle 10 Jahre dauern, bis die Ereignisse des Jahres 1989 auch mich in ihren Bann ziehen würden...

Lutz Röhrig

Quellennachweis:

Bericht von Lutz Röhrig für eigene Internetseite www.zeit-fuer-berlin.de